

ПИТАНИЕ ПРИ КАТАБОЛИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКЕ В ШЕЙПИНГЕ

Давлетова Дилшода Баходир кизи

ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412593>

Физическая культура и спорт является одним из важнейших средств укрепления здоровья, достижения физического совершенства, формирования моральных и волевых качеств.

Разрабатываются и осуществляются мероприятия по дальнейшему подъему физической культуры и спорта с тем, чтобы занятия физическими упражнениями стали повседневной потребностью человека.

Ведь сегодня мы стоим перед угрозой ослабления физического здоровья нашего населения. Число абсолютно здоровых людей уменьшается с каждым годом. Вобрав в себя дух современных высоких технологий, шейпинг заставил поосторониться самые модные системы занятий физическими упражнениями.

Шейпинг – современная наукоемкая комплексная оздоровительная система, предусматривающая гармоничное развитие и совершенствование человека.

Шейпинг – происходит от английского слова «shape», что означает формирование, придание формы, это система занятий, направленная на физическое, духовное и эстетическое совершенствование, создание имиджа современной женственной, элегантной женщины, использующая гимнастические, танцевальные упражнения и ориентированная на людей всех возрастов и физических возможностей с широким использованием современных компьютерных технологий.

Руководит развитием шейпинга Международная Федерация Шейпинга. Она основана в 1991 году и объединяет шейпинг клубы по всему миру.

В нашем городе на данный момент действуют три шейпинг-клуба, которые являются членами Международной федерации шейпинга, и имеют лицензии и права на организацию шейпинг занятий на территории города Брянска.

Этапы тренировок в шейпинге:

– оздоровительный – проводится с момента пока процент жира в теле не станет равен 24.5 %. Избыток жира основной фактор риска большинства заболеваний. Уменьшение жира до нормы оказывает мощное оздоровительное влияние на организм. На этом этапе назначается только катаболическая тренировка. При катаболической тренировке дефицит энергии должен составлять 200-300 ккал., т.е. отрицательный энергетический баланс (расход энергии превышает энергопоступление). При большом дефиците наблюдается снижение основного обмена (затраты организма на выполнение всех физиологических функций в состоянии полного покоя) – это нежелательно для организма.

– совершенствование – цель этого этапа заключается в улучшении форм тела, т.е. назначается катаболическая и анаболическая тренировка (поддержание мышечного тонуса).

Занятия шейпингом разделяют обычно на две разновидности занятий – катаболический и анаболический. Анаболический шейпинг нацелен на укрепление и увеличение мышц. Шейпинг катаболический направлен на избавление от избыточного веса и уменьшения массы мышц. Таким образом, для занятий шейпингом для каждой

разновидности тренировок должен быть разным режим питания. Если необходимо набрать мышечную массу, то необходимо за час до тренировки употреблять в пищу белок. Много белка содержится в мясе, однако злоупотреблять им не стоит.

Катаболическая и анаболическая тренировка требуют разных энергетических балансов. Поэтому их объединение в одну тренировку невозможно. В шейпинге эти тренировки разделяются по времени и по фазам ОМЦ (овуляторно-менструального цикла) женского организма.

1-3 день – фаза отдыха

С 3 по Д-17 (Д-длительность цикла) – катаболическая тренировка

С Д-17 по Д-14 – фаза отдыха

С Д-14 по Д – анаболическая тренировка.

Как показывает практика шейпинга, самая распространенная задача, которую решают все, кто борется с лишними килограммами – это снижение количества лишнего жира, а иногда и лишней мышечной массы [3 с. 72-74].

Рацион питания для создания катаболических условий должен быть распределен по приемам пищи с учетом следующих правил:

1. Питание 4-5 разовое с интервалами между приемами пищи 2-3 часа.
2. На каждый прием пищи должно приходиться не более 20 граммов моно и дисахаридов.
3. За три часа до тренировки нельзя употреблять животные белки. Можно – растительные белки, овощи, фрукты, чай, кофе. Все без сахара.
4. Три часа после тренировки не употреблять никакой пищи, кроме чая или кофе, настоев из трав, плодов шиповника, минеральной воды.
5. Через три часа после тренировки необходимо съесть овощи, фрукты и ягоды в сыром виде (но не более 100 ккал). Еще через два часа возможен нормальный прием пищи.
6. Для сохранения биологической ценности и повышения процента усвоения компонентов пищи следует готовить блюда щадящими кулинарными приемами (припуск, короткая варка до готовности).
7. Не употреблять никаких пряностей, специй, острой и копченой пищи.
8. При избыточной массе тела ограничить потребление продуктов, содержащих большое количество сахара и жира.
9. Время последнего приема пищи должно быть не позднее трех часов до сна.

Анализ литературы позволил сделать следующие выводы:

- в процессе тренировки шейпингом гармонично развивается личность, повышается работоспособность практически всех функций организма.
- физические упражнения приводят в действие естественные резервные силы человека.
- чтобы реально приблизиться к параметрам фигуры «шейпинг-модели», надо соблюдать определенные режимы питания и физической тренировки, что в свою очередь, обеспечивает гарантию высокому уровню работоспособности.

Эстетика и привлекательность задают параметры фигуры женщины, при достижении которых во многом обеспечивается физическое здоровье, а также создаются надежные предпосылки для психического и социального благополучия женщины. Медицина

искала подходы к этому сотни лет. Природа все давно уже определила: будь привлекательной – будь здоровой. Природа оставила даже время на размышление: теряется привлекательность фигуры – принимай. «Шейпиг-модель» – путеводная звезда на этом пути.

References:

1. Шкитырь О.Н., Гуторова Г.А. ПИТАНИЕ ПРИ КАТАБОЛИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКЕ В ШЕЙПИНГЕ // Рациональное питание, пищевые добавки и биостимуляторы. – 2016. – № 3. – С. 71-72;
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. Педагогика и современность, (3), 69-76.
3. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).
4. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. Педагогика и современность, (5), 137-140.

INNOVATIVE
ACADEMY